

1962

Sonderdruck aus
MITTEILUNGSBLATT FÜR INSEKTE NKUNDE
Jahrgang 6/1962

Herausgegeben vom Deutschen Kulturbund,
Kommission Natur- und Heimatfreunde
des Präsidialrats
Zentraler Fachausschuß Entomologie

Literatur

- JERMY, T.: Zöologie und angewandte Entomologie. Pflanzenschutzkongreß Berlin 1955, Kongreßbericht, 39–46.
- PEUS, F.: Auflösung der Begriffe „Biotop“ und „Biozönose“. Dt. ent. Z. 1, 86–162, 1954.
- SCHWENKE, W.: Biozönotik und angewandte Entomologie. Beitr. Ent., Sonderheft 3, 86–162, 1953.
- SZELÉNYI, G.: Versuch einer Kategorisierung der Zoozönosen. Beitr. Ent. 5, 18–35, 1955.
- URBAHN, E.: Welche Arbeitsmethoden ermöglichen eine exakte faunistische Landesforschung? Mitteilungsbl. Insektenkunde 5, 128–136, 1961.

Anschrift des Verfassers: Dr. WOLFRAM LEHMANN, Aschersleben,
Theodor-Roemer-Weg 4, Biologische Zentralanstalt

Vererbung erworbener Vermehrungsrhythmik bei der Blattlaus *Neomyzus circumflexus* BUCKT. (Hom. Aphididae)

Von EUGEN SMIRNOV (Moskau)

Mein Vortrag *) enthält experimentelle Angaben und theoretische Erwägungen zum Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften. Dieses Problem ist bekanntlich eines der Streitprobleme in der Biologie und es trennt die Biologen in zwei feindliche Lager. Die Entscheidung des Streites verlangt meiner Meinung nach eine ruhige und objektive Betrachtung auf Grund des faktischen Materiales.

Experimentelle Arbeiten über dieses Thema publiziere ich schon seit Jahren. Heute will ich manche wesentlich neue Resultate darlegen, welche die ganze Frage von einer neuen Seite beleuchten.

1. Objekt und Versuchsmethodik

Als Objekt diente uns *Neomyzus circumflexus* BUCKT., eine Art aus der Gruppe der anholozyklischen Blattläuse. Diese Art trifft man bei uns in Gewächshäusern und auf Zimmerpflanzen, jedoch nie im Freien. Sie vermehrt sich ausschließlich parthenogenetisch, die Männchen sind unbekannt. Geflügelte Weibchen kommen nur als seltene Ausnahmen vor. Wir arbeiteten mit Klonen und unsere Kulturen stammten alle von einem einzigen Weibchen. Wir betonen diesen Umstand als Zeugnis der genetischen Reinheit und Einartigkeit des gesamten Versuchsmaterials. Die natürliche Sterblichkeit in unseren Kulturen war praktisch gleich Null, so daß jede Möglichkeit einer natürlichen oder künstlichen Auslese völlig ausgeschlossen

*) Dieser Aufsatz war als Vortrag zur V. Zentralen Entomologen-Tagung eingereicht worden. (Siehe Heft 2/62, p. 26.)

sen war. Spezielle Versuche mit Auslese extremer Varianten, in mehreren Generationen durchgeführt, ergaben immer ein negatives Resultat.

Obleich der Kreis der Nährpflanzen von *N. circumflexus* sehr breit ist und systematisch weit entfernte Pflanzenfamilien einschließt, gibt es bedeutende Differenzen im Grade deren Günstigkeit für unsere Art. Solche Pflanzen, wie *Vicia*, *Pisum* und andere Papilionaceae ergeben größere Entwicklungsgeschwindigkeiten und Körperdimensionen, dabei auch erhöhte Fruchtbarkeit der Läuse, während zum Beispiel die Cruciferen-Arten die Kulturen in gewissem Maße unterdrücken. Übrigens haben wir schon in unseren früheren Versuchen nachgewiesen, daß mittels einer geeigneten Versuchsmethodik eine weitgehende Anpassung auch an ungünstige Pflanzenarten erreicht werden kann.

In darzulegenden neuen Versuchsserien machten wir uns zur Aufgabe, den Gang der erblichen Änderung bei Wechsel der Nährpflanzen zu verfolgen und die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten dieser Prozesse festzustellen. Als Ausgangsmaterial diente uns eine vieljährige Laboratoriumskultur von *N. circumflexus*, welche sich vor dem Anfang der Versuche binnen 173 Generationen auf *Vicia*, das heißt einer günstigen Nährpflanze, aufhielt. Als Charakteristik des Zustandes der Aphidenkultur wählten wir deren Vermehrungsfähigkeit, insofern dieses Kennzeichen in einer engen Korrelation mit anderen bedeutsamen Eigenschaften steht. Die Zahl der Nachkommen, produziert von 20 Weibchen in 10 Tagen seit dem Erreichen der Imaginalreife, nennen wir den *absoluten Koeffizienten der Fruchtbarkeit*. Dieser Zahlenwert hängt jedoch in hohem Maße von Temperaturschwankungen ab. Darum hatten wir vorgezogen, von einem *relativen Koeffizienten* Gebrauch zu machen. Das Verhältnis der Vermehrungsziffer im Experiment zu einer solchen in der gleichzeitigen Kontrolle weist eine bestimmte Abhängigkeit vom Temperaturfaktor auf und entspricht somit unseren Zwecken.

Der Versuch begann mit 40 nahe verwandten reifen Weibchen aus der obengenannten *Vicia*-Kultur. Die Hälfte davon wurde wiederum auf jungen *Vicia*-Pflänzchen untergebracht (je 4 Stück auf eine Pflanze) und machte den Anfang der Kontrollserie. In dieser Serie wurden im Ganzen 36 *Vicia*-Generationen erhalten. Die übrigen 20 Weibchen bekamen Paprika (*Capsicum*) als Nährpflanze. Diese Pflanzenart ist weitaus nicht so günstig wie die erstere und ergibt weit geringere Vermehrungsziffern. Die *Capsicum*-Serie wurde auf gleiche Weise weitergezüchtet. Wegen langsamerer Entwicklung erhielten wir auf dieser Pflanze nur 25 Generationen der Blattläuse. Das eigentliche Experiment bestand darin, daß am Ende jeglicher *Capsicum*-Generation je 20 reife Weibchen genommen und auf *Vicia* zurück versetzt wurden. Die Nachkommen jeder solchen Abzweigung blieben wiederum auf *Vicia* im Laufe mehrerer Generationen. In verschiedenen Versuchsserien dieser Art dauerte der Aufenthalt der Kulturen auf *Capsicum* von einer bis 21 Generationen. Wir hatten somit die Möglichkeit,

die Folgen verschiedener Einwirkungsdauer der ungünstigen Nährpflanzen auf die darauffolgenden *Vicia*-Generationen zu vergleichen. (Über die gewonnenen Resultate wollen wir im 2. Kapitel berichten.) Was aber die reinen *Vicia*- und *Capsicum*-Kulturen anbetrifft, so können wir hier die Vermehrungsziffern für diese beiden Nährpflanzen anführen: der durchschnittliche Koeffizient der absoluten Fruchtbarkeit in *Vicia*-Serien (Kontrolle) beträgt 669,64 oder 3,35 Nachkommen pro Weibchen und pro Tag; die entsprechenden Werte für *Capsicum* sind 181,96 und 0,96, d. h. 27,17 Prozent der Kontrolle.

2. Experimentelle Ergebnisse und deren Deutung

Vorerst wollen wir einzelne Versuchsserien als solche betrachten. Die Kurven auf Abb. 1 bis 5 geben den Verlauf der Änderungen des relativen Fruchtbarkeits-Koeffizienten in der Generationenfolge an. Die Abszissenachse gibt die Zeit an, die Ordinatenachse den Wert des relativen Koeffizienten. Die Indexziffer bei C entspricht der Zahl der *Capsicum*-Generationen, welche dem Moment der Zurücksetzung der Kultur auf *Vicia* vorausgehen. Die Übergangsgeneration ist mit CV bezeichnet, der Moment der Übertragung mit einem Pfeil. Die Nummern der neuen *Vicia*-Generationen sind als Indices bei V angegeben.

Abb. 1: Relative Fruchtbarkeit auf *Vicia* nach 7 *Capsicum*-Generationen.

Aus Abb. 1 können wir ersehen, daß die Rückversetzung auf *Vicia* nach sieben *Capsicum*-Generationen ein bedeutendes Übergewicht der Kontrolle in *V1* hervorruft. Diesem Aufstieg folgt ein Absinken in *V2*, welches seinerseits von einem neuen Aufstieg in *V3* abgelöst wird, worauf wiederum ein Sinken in *V4* und ein Aufsteigen in *V5* stattfinden. Im weiteren Verlauf der Kurve klingen diese Schwingungen allmählich ab und die Kurve schneidet an mehreren Stellen die Achse.

In einer anderen Versuchsserie (Abb. 2) finden wir die beiden Gesetzmäßigkeiten wieder: die wellenförmige Gestalt der Kurve und allmähliches Abklingen der Schwingungen. Die Kurve läuft jedoch auf einem höheren Niveau und der maximale Aufstieg fällt nicht auf V_1 , sondern auf V_3 . Dabei ist der maximale Wert viel höher als auf Abb. 1 (154,5 Prozent gegen 119,5 Prozent).

Die Kurve auf Abb. 3 weist manche interessante Eigentümlichkeiten auf. Von C_6 bis V_2 währt das Aufsteigen, worauf ein Sinken bis V_4 und maximales Steigen bis auf V_5 kommt. Nach einem neuen Fall in V_6 klingen die Wellen ab. — Die folgende Kurve (Abb. 4) ist wiederum wellenartig, jedoch ist ihr Niveau bedeutend niedriger als in allen bisherigen Fällen. Die

Amplituden der Wellen sind anfangs gering, dann werden sie stärker und zuletzt erreicht die Kurve den Nullwert. Ein noch niedrigeres Niveau ist der Kurve auf Abb. 5 eigen.

Wir sind nicht in der Lage, all die zahlreichen Kurven hier anzuführen. Es genügt zu sagen, daß der allgemeine Charakter der Kurven in allen Versuchsserien der gleiche ist: es ist der wellenförmige Verlauf und das allmähliche Abklingen der Schwingungen des Fruchtbarkeits-Koeffizienten.

Es fragt sich nun, wie sich eigentlich die festgestellten Gesetzmäßigkeiten interpretieren lassen, und zwar im Sinne einer Vererbung erworbener Eigenschaften.

Abb. 2: Relative Fruchtbarkeit auf Vicia nach 4 Capsicum-Generationen.

Abb. 3: Relative Fruchtbarkeit auf Vicia nach 6 Capsicum-Generationen.

Abb. 4: Relative Fruchtbarkeit auf Vicia nach 15 Capsicum-Generationen.

Abb. 5: Relative Fruchtbarkeit auf Vicia nach 17 Capsicum-Generationen.

Die Schwingungen der Fruchtbarkeit von einer Generation zur anderen finden auch ohne irgendeinen Nahrungswechsel statt, insofern sie die Temperaturschwankungen und sonstige Einflüsse widerspiegeln. Bei Anwendung der relativen Koeffizienten werden solche zufälligen Schwankungen ausgeglichen.

Etwas anderes finden wir in unseren Experimenten. Auf Abb. 6 sehen wir eine schematische Darstellung diesbezüglicher Prozesse. Abszisse zeigt hier die Generationenfolge an, Ordinate den relativen Koeffizienten der Fruchtbarkeit der Blattläuse; die ausgezogene Gerade ist die Schwingungsachse, der Kontrollserie entsprechend. Der Abschnitt AB dieser Achse stellt die normale Fruchtbarkeit dem Experiment vorangehender Vicia-Generationen dar.

Im Zeitpunkt B erfolgt die Übertragung der Kultur auf Capsicum und der Abschnitt BC umfaßt die Gesamtheit der Capsicum-Generationen. Die Fruchtbarkeit fällt fortwährend, und die Kurve sinkt. Die Rückkehr auf die günstige Vicia-Pflanze im Zeitpunkt C bedeutet einen Aufschwung der Fruchtbarkeit und somit auch der Kurve, welche in D ihr Maximum erreicht. Dabei wird das normale Fruchtbarkeitsniveau übertroffen, worin sich der Stimulationseffekt ausdrückt, als Folge eines günstigen Nahrungswechsels. Nachdem der Punkt D erreicht wird, fängt die Fruchtbarkeit an zu sinken und die Kurve schneidet im Punkte B₁ die Achse. Die soeben geschilderte Etappe BCDB₁ entspricht vollständig dem von PRZIBRAM (1925) festgestellten Reaktionstypus, den er als „Transgression“ bezeichnet hatte. Wir müssen übrigens nicht außer acht lassen, daß in diesem Fall nicht von einer Individualreaktion die Rede ist, sondern von einem Prozeß, welcher sich im Laufe von mehreren Generationen abspielt. PRZIBRAM arbeitete mit Ratten, welche einem Wechsel der Temperaturbedingungen unterworfen wurden. Später waren die entdeckten Gesetzmäßigkeiten auch bei anderen Objekten und Einwirkungen konstatiert worden (PRZIBRAM, 1928).

Die Transgressionen waren auch von uns schon lange beobachtet und theoretisch bewertet worden (SMIRNOV, 1957). Jedoch hatten wir uns damals auf die Transgressionsetappe als solche beschränkt und den weiteren Kurvenverlauf nicht analysiert. Und dennoch gestatten eben die darauffolgenden Generationen, sehr wesentliche und weitgehende Regelmäßigkeiten der Vererbung zu entdecken. Betrachten wir den Punkt B₁ unserer Kurve, so können wir sehen, daß von diesem Moment an die Kurve nicht auf dem Kontrollniveau verbleibt, wie man erwarten könnte, sondern weiter nach unten läuft und ferner eine Reihe von Schwingungen durchmacht. Die erste Welle BCDB₁ wiederholt sich als B₁C₁D₁B₂, B₂C₂D₂B₃, B₃C₃D₃B₄ und so fort. Gleichzeitig damit vollzieht sich ein Abklingen: die Wellen werden immer niedriger und niedriger.

Aus dem Gesagten kann man ersehen, was wir unter Vererbung erworbener Vermehrungsrhythmik verstehen. Die erste Etappe BCDB₁ wird von zwei experimentellen Einwirkungen bestimmt: Übertragung von Vicia

auf Capsicum und die darauffolgende Rückversetzung auf Vicia. Das ergibt die beiden Halbwellen der Kurve, welche zusammen die ganze Welle BCDB₁ ausmachen; darin besteht eben das Erworbene, das heißt, der erworbene Rhythmus. Mit dem Moment B₁ beginnt die neue Welle, und der neuerworbene Rhythmus verwirklicht sich nun in der Generationenfolge kraft der Erbllichkeit, ungeachtet der dauernden Beibehaltung der Ernährungsbedingungen. Der von außen aufgezwungene Vermehrungsrhythmus wird nun zu einem inneren Rhythmus.

Das auf Abb. 6 dargestellte Schema ist als eine Verallgemeinerung der einzelnen Versuchsserien zu betrachten. In Wirklichkeit ist die Sachlage so, daß die einzelnen Schwingungen des Koeffizienten der Fruchtbarkeit nicht besonders streng auf gewisse Generationen bezogen sind. Es mag

Abb. 6: Schematische Darstellung der Vererbung erworbener Vermehrungsrhythmik bei *Neomyzus circumflexus* BUCKT.

geschehen, daß sich ein Aufschwung der Kurve auf mehrere Generationen erstreckt, desgleichen auch deren Absinken.

Es bleibt uns noch übrig, die Frage nach der sich akkumulierenden Einwirkung von Capsicum-Ernährung zu erörtern. In den ersten Versuchsserien, wo die Anzahl der Capsicum-Generationen nicht 10 übertraf, hatten wir einen lockeren und dabei positiven Zusammenhang zwischen dieser Generationenzahl einerseits und der durchschnittlichen Fruchtbarkeit nach der Rückkehr auf Vicia andererseits feststellen können. Mit der 11. Capsicum-Generation ändert sich die Sachlage radikal: die Fruchtbarkeit nach der Übertragung auf Vicia verringert sich beträchtlich und die entsprechenden Kurven verlaufen auf einem niedrigeren Niveau. Die Kurven in Abb. 4 und 5 können als ein Beispiel dienen: es handelt sich hier um 15 beziehungsweise 17 Capsicum-Generationen. Eine statistische Bearbeitung des Materials bestätigt das Gesagte. Nehmen wir nämlich den mittleren

Wert der Indices der Fruchtbarkeit von 7 Vicia-Generationen (von V_1 bis V_7), so erhalten wir für die erste Seriengruppe $M_1 = 106,360 \pm 2,208$ und für die zweite (mit größerer Zahl der Capsicum-Generationen) $M_2 = 96,230 \pm 1,459$. Es folgt daraus eine sichere reale Differenz beider Mittelwerte: $M_1 - M_2 = 10,130 \pm 2,647$.

Somit haben wir das Recht zu behaupten, daß eine genügend lange Dauer der Capsicum-Zucht einen erblichen Effekt hervorzurufen vermag.

Wollen wir den Prozeß der Vererbung des erworbenen Vermehrungsrhythmus im ganzen betrachten, so müssen wir zwei Seiten dieses Prozesses unterscheiden: die quantitative, welche sich in einer gewissen Fixierung des Fruchtbarkeitsniveaus äußert, und die qualitative, die sich in einer spezifischen wellenförmigen Gestalt der Vererbungskurve offenbart.

3. Schlußbemerkungen

Aus den dargelegten Ergebnissen können wir ersehen, daß ein Wechsel der Nährpflanzen von wesentlichen erblichen Änderungen der Blattläuse begleitet ist. Die erzwungene Änderung der Fruchtbarkeit bleibt auch bei der Rückkehr der Zucht auf die ursprüngliche Pflanze aufrechterhalten (mindestens in 7 Nachkommengenerationen). Bei alledem sind die betrachteten Änderungen letzten Endes reversibel, was auch dem eigentlichen Sinn der Anpassung entspricht. Es bleibt die Frage offen, ob bei der von uns angenommenen Methodik auch irreversible Änderungen der Fruchtbarkeit erhalten werden können. In unseren früheren Versuchen mit demselben Objekt gelang es uns, die Blattläuse an die Ernährung mit einer anfänglich gänzlich unbrauchbaren Pflanze (Radieschen) zu gewöhnen und die neue Fähigkeit blieb beibehalten. Derartige radikale Änderungen sind unseres Erachtens mit einer Lockerung der Erbgrundlage (im Sinne LYSSENKO's) verknüpft. Wie dem auch sei, sind wir nicht berechtigt, die reversiblen Anpassungen zu vernachlässigen. Eine fortwährende Nachwirkung der einmal erlebten Milieuänderungen, welche eine ganze Reihe von Generationen dauern kann, ist theoretisch wie praktisch von großer Bedeutung.

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. EUGEN SMIRNOV, Lehrstuhl für Entomologie der Lomonossow-Universität, Moskau, UdSSR